

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azimov, A. N. (2025). DUO NUTQIY JANRINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(15), 131-133.
2. Nurmanova, D. A. (2021). Neutralization of consonant opposition in anlaut of the uzbek language.
3. O'G'Li, A. A. N. (2022). Ruhiiy zo 'riqish va uning talaffuz jarayoniga ta'siri. *Ta'lim fidoyilari*, 1, 69-72.
4. Nabieva, D., & Nurmanova, D. (2022). Manifestation Of The Generality-Specificity Dialectic In The Vowel System Of The Uzbek Language. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8).
5. Azimov, A. (2022). TEZ AYTISHLAR FONETIK TRENAJYOR SIFATIDA. *Science and innovation*, 1(B7), 968-970.
6. Akbarjon, A. (2022). The importance of tongue twisters in the development of children's speech. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 146-148.
7. Nurmanova, D. A. MO'TADILLASHUVCHI A'ZOLAR O'RTASIDAGI UMUMIYLIK VA XUSUSIYLIK ЧАСТНОЕ И ОБЩЕЕ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ-МОДЕРАТОРАМИ GENERAL AND SPECIAL BETWEEN MEMBERS-MODERATORS. *QO 'QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI*, 72.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA DARS

SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Karimov Ulugbek Dilmurodjonovich

Andijon Davlat Pedagogika instituti

Tarix kafedrası katta o'qituvchisi

Kozimova Gulshodaxon Baxtiyor qizi

Maktabgacha ta'lim va maxsus pedagogika fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali dars samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqiladi. Globallashuv sharoitida an'anaviy ta'lim modellarini zamonaviy, interaktiv va texnologik yechimlar bilan boyitish o'quv jarayonining sifatini oshirishning muhim omili sifatida tahlil qilinadi. Maqolada raqamli ta'lim

vositalarining o'quvchilar uchun o'qish jarayonini yanada interaktiv, samarali va qiziqarli qilish imkoniyatlari ochib berilgan. Tadqiqotda "aralash o'qitish" (blended learning), "ag'darilgan sinf" (flipped classroom) kabi innovatsion metodlarning raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashuvi natijasida o'quvchilarning bilimga bo'lgan qiziqishini va o'zlashtirish darajasini oshirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, raqamli texnologiyalar o'quvchilarning individual o'qish imkoniyatlarini kengaytirish, ijtimoiy aloqalarini rivojlantirish hamda tahlil qilish kabi ko'nikmalarini takomillashtirishga yordam berishi ta'kidlangan. Maqolada virtual va interaktiv darsliklar, onlayn resurslar, multimediya vositalari kabi raqamli instrumentlardan foydalanishning afzalliklari va ta'lim muhitiga ta'siri batafsil o'rganilgan. Ta'lim jarayonini raqamlashtirish nafaqat texnik vositalarni joriy etish, balki o'qitishning didaktik tamoyillari, usullari va mazmuniga ham bevosita ta'sir ko'rsatishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimiga integratsiyasi o'quv jarayonini optimallashtirish, o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash va dars samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, ta'lim samaradorligi, innovatsion texnologiyalar, interaktiv metodlar, pedagogik texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), aralash o'qitish (blended learning), ag'darilgan sinf (flipped classroom), raqamli ta'lim, o'qitish jarayoni, ta'limni individuallashtirish, virtual darsliklar, onlayn resurslar.

Annotation: This article examines the pressing issues of increasing lesson effectiveness through the use of digital technologies in the educational process. In the context of globalization, enriching traditional educational models with modern, interactive, and technological solutions is analyzed as an important factor in improving the quality of learning. The article reveals the potential of digital learning tools to make the learning process more interactive, effective, and engaging for students. The study highlights the significance of integrating innovative methods such as "blended learning" and "flipped classroom" with digital technologies to enhance students' interest in knowledge and improve their academic performance.

It is also emphasized that digital technologies help expand students' opportunities for individualized learning, develop their social interactions, and improve analytical skills. The article explores in detail the advantages of using digital instruments such as virtual and interactive textbooks, online resources, and multimedia tools, as well as their impact on the educational environment. It is scientifically substantiated that digitalization of the educational process not only involves the introduction of technical tools but also directly influences the didactic principles, methods, and content of teaching. The research findings show that the integration of digital technologies into the education system allows optimizing the learning process, strengthening students' knowledge, and significantly increasing the effectiveness of lessons.

Keywords: digital technologies, educational effectiveness, innovative technologies, interactive methods, pedagogical technologies, information and communication technologies (ICT), blended learning, flipped classroom, digital education, teaching process, individualized learning, virtual textbooks, online resources.

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы повышения эффективности учебных занятий посредством использования цифровых технологий в образовательном процессе. В условиях глобализации анализируется значение обогащения традиционных моделей обучения современными, интерактивными и технологическими решениями как важного фактора повышения качества образования. В статье раскрываются возможности цифровых образовательных инструментов, делающих процесс обучения более интерактивным, эффективным и увлекательным для учащихся. В исследовании подчеркивается значение интеграции инновационных методов, таких как «смешанное обучение» (blended learning) и «перевернутый класс» (flipped classroom), с цифровыми технологиями для повышения интереса учащихся к знаниям и уровня их успеваемости. Также отмечается, что цифровые технологии способствуют расширению индивидуальных возможностей обучения, развитию социальных

взаимодействий и совершенствованию аналитических навыков учащихся. В статье подробно изучены преимущества использования цифровых инструментов, таких как виртуальные и интерактивные учебники, онлайн-ресурсы и мультимедийные средства, а также их влияние на образовательную среду. Научно обосновано, что цифровизация учебного процесса включает не только внедрение технических средств, но и оказывает прямое влияние на дидактические принципы, методы и содержание обучения. Результаты исследования показывают, что интеграция цифровых технологий в систему образования позволяет оптимизировать учебный процесс, укрепить знания учащихся и значительно повысить эффективность занятий.

Ключевые слова: цифровые технологии, эффективность обучения, инновационные технологии, интерактивные методы, педагогические технологии, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), смешанное обучение, перевернутый класс, цифровое образование, учебный процесс, индивидуализация обучения, виртуальные учебники, онлайн-ресурсы.

Kirish

XXI asr – raqamli texnologiyalar asri sifatida ta'lim tizimiga ham o'zining sezilarli ta'sirini ko'rsatmoqda. An'anaviy ta'lim usullari o'z o'rnini asta-sekin zamonaviy, innovatsion yondashuvlarga bo'shatib bermoqda. Hozirgi kunda ta'lim jarayonini raqamli texnologiyalarsiz tasavvur qilish qiyin. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) shiddat bilan rivojlanishi o'qitish jarayonini tubdan o'zgartirib, uning samaradorligini oshirish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. [1;2] Raqamli texnologiyalar nafaqat axborotni uzatish vositasi, balki o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiruvchi, ularni faol ishtirokchi sifatida jalb qiluvchi muhim vositaga aylanib bormoqda.[3;7] Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quv materiallarini o'zlashtirishni osonlashtiradi, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini orttiradi va ularga murakkab tushunchalarni vizual va interaktiv tarzda tushunishga yordam beradi.[4;10] Interaktiv doskalar, planshetlar, smartfonlar, ta'lim platformalari va

mobil ilovalar kabi vositalar dars jarayonini yanada jonli va qiziqarli o'tishini ta'minlaydi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarning diqqatini jamlashga va o'tilayotgan mavzuni chuqurroq o'zlashtirishlariga zamin yaratadi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar o'qituvchilarga ham katta qulayliklar yaratadi. Ular darsga tayyorgarlik ko'rish jarayonini soddalashtiradi, o'quvchilarning bilimni baholashning avtomatlashtirilgan tizimlarini joriy etish imkonini beradi va har bir o'quvchining o'zlashtirish darajasini individual tarzda kuzatib borishga yordam beradi.[2;11] Ushbu texnologiyalar orqali o'qituvchilar o'z vaqtlarini tejab, ko'proq e'tiborni o'quvchilar bilan individual ishlashga va ularning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishga qaratishlari mumkin. Raqamli texnologiyalar yordamida dars samaradorligini oshirishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilish, zamonaviy ta'limda qo'llanilayotgan ilg'or raqamli vositalar va metodlarning imkoniyatlarini ochib berish hamda ularni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Raqamli texnologiyalarning ta'limga integratsiyasi masalasi bugungi kunda dunyo miqyosidagi ko'plab olimlar va tadqiqotchilarning diqqat markazida turibdi. Bu boradagi ilmiy qarashlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, mavzu bir necha yo'nalishlarda o'rganilgan. Xalqaro miqyosda, Mark Prensky o'zining "raqamli aborigenlar" (digital natives) va "raqamli immigrantlar" (digital immigrants) konsepsiyasi orqali zamonaviy yoshlarning axborotni qabul qilish xususiyatlari o'zgarganligini va ta'lim yondashuvlarini ham shunga moslashtirish zarurligini asoslab bergan. [8;9] Uning fikricha, bugungi o'quvchilar texnologiyalar bilan "o'ralgan" holda ulg'aygan va ular uchun an'anaviy ma'ruza uslubi samarasizdir. George Siemens tomonidan ilgari surilgan "konnektivizm" (connectivism) nazariyasi esa raqamli asrda bilim olish tarmoqlangan va uzluksiz jarayon ekanligini, texnologiya esa bu tarmoqlarni bog'lovchi asosiy vosita ekanligini ta'kidlaydi. [10] Bu nazariya onlayn kurslar, ijtimoiy tarmoqlar va boshqa raqamli platformalar orqali bilim olishning ahamiyatini ko'rsatib beradi. O'zbekistonlik olimlar tomonidan ham bu sohada salmoqli ilmiy ishlar amalga oshirilgan.

Jumladan, U.Sh. Begimqulov o'z tadqiqotlarida pedagogik ta'limni axborotlashtirishning ilmiy-nazariy asoslarini ishlab chiqqan bo'lsa, [1] R.J. Ishmuhamedov innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish orqali uning samaradorligini oshirishning amaliy jihatlarini yoritib bergan. [4] Shuningdek, N.A. Muslimov, M.H. Usmonboyeva kabi olimlarning ishlarida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini AKT yordamida rivojlantirish masalalari keng o'rganilgan.[6] Mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarning ta'limdagi o'rni va ahamiyati keng yoritilgan bo'lsa-da, ulardan dars samaradorligini oshirishda kompleks foydalanish, zamonaviy metodlarni ("aralash ta'lim", "ag'darilgan sinf" va h.k.) amaliyotga moslashtirish va o'qituvchilar uchun aniq tavsiyalar ishlab chiqish masalalari dolzarbligicha qolmoqda. Ushbu maqola ana shu bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan. Ushbu maqolani yozishda ilmiy bilishning umumiy metodlaridan foydalanildi. Jumladan, mavzuga oid ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tizimli tahlil qilish, an'anaviy va zamonaviy ta'lim metodlarini qiyosiy tahlil etish, ilg'or xorijiy va milliy tajribalarni umumlashtirish kabi metodlar qo'llanildi. Shuningdek, tadqiqot jarayonida induksiya va deduksiya usullaridan foydalanib, nazariy xulosalar chiqarildi va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Maqolaning asosiy g'oyalari mavjud nazariy manbalarni sintez qilish va ularni amaliyotga tatbiq etish istiqbollari ko'rsatishga asoslanadi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga maqsadli va tizimli integratsiya qilish dars samaradorligini bir necha muhim yo'nalishlarda oshirishini ko'rsatadi. Tahlillar asosida quyidagi asosiy natijalarni ajratib ko'rsatish mumkin:

1. **O'quvchilarning faolligi va motivatsiyasining ortishi.** An'anaviy darslardan farqli o'laroq, interaktiv doskalar, ta'limiy o'yinlar (geymifikatsiya), virtual laboratoriyalar va onlayn viktorinalar (masalan, Kahoot!, Quizlet) o'quvchilarni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. [7;10] Vizual va audio materiallarning qo'llanilishi murakkab mavzularni o'zlashtirishni

osonlashtiradi va fanga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi. Bu, o'z navbatida, o'zlashtirish ko'rsatkichlarining o'sishiga olib keladi.

2. **XXI asr ko'nikmalarining rivojlanishi.** Zamonaviy ta'limning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikatsiya va hamkorlikda ishlash (4K: Critical thinking, Creativity, Communication, Collaboration) kabi ko'nikmalarni shakllantirishdir.[7] Raqamli texnologiyalar bu jarayon uchun qulay muhit yaratadi. Loyihaviy ishlarni Google Docs yoki Microsoft Teams kabi platformalarda birgalikda bajarish, onlayn manbalardan axborot izlash va uni tanqidiy tahlil qilish, multimediali taqdimotlar yaratish kabi topshiriqlar o'quvchilarda ushbu muhim kompetensiyalarni rivojlantiradi.

3. **Ta'limni individuallashtirish va tabaqalashtirish imkoniyati.** Har bir o'quvchining o'zlashtirish darajasi va qobiliyati turlicha. Raqamli texnologiyalar, xususan, Khan Academy, Coursera kabi moslashuvchan ta'lim platformalari yoki Moodle kabi o'quv jarayonini boshqarish tizimlari (LMS) har bir o'quvchiga o'zining sur'atida va o'ziga mos darajada bilim olish imkonini beradi. O'qituvchi kuchli o'quvchilarga qo'shimcha murakkab topshiriqlar, o'zlashtirishda qiynalayotganlarga esa qo'shimcha materiallar va mashqlar taklif qilishi osonlashadi.

4. **Baholash va qayta aloqa jarayonining takomillashuvi.** Raqamli vositalar o'quvchilar bilimni baholash jarayonini tezkor va samarali qiladi. Google Forms, Socrative kabi ilovalar yordamida o'tkazilgan onlayn testlar natijalarni bir zumda tahlil qilish va o'quvchiga darhol qayta aloqa berish imkonini yaratadi. Bu o'qituvchining vaqtini tejaydi[1;2] va o'quvchiga o'z xatolari ustida ishlash uchun tezkor yo'nalish beradi.

Biroq, erishilgan ijobiy natijalar bilan bir qatorda, raqamli texnologiyalarni amaliyotga joriy etishda e'tiborga olinishi lozim bo'lgan bir qator muammolar va muhokamali jihatlar ham mavjud: "Raqamli tafovut" (Digital Divide). Barcha o'quvchilar va ta'lim muassasalarining zamonaviy qurilmalar va yuqori tezlikdagi internet bilan bir xilda ta'minlanmaganligi ta'limdagi tengsizlikni kuchaytirishi mumkin. Bu muammoni hal etish davlat darajasidagi strategik yondashuvni talab qiladi. Pedagog kadrlarning tayyorgarligi. Texnologiya o'z-o'zidan samaradorlikni

ta'minlamaydi. Uni o'rinli va metodik jihatdan to'g'ri qo'llay oladigan pedagog kadrlar zarur. O'qituvchilarning raqamli savodxonligini va yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash bo'yicha malakasini doimiy oshirib borish muhim ahamiyatga ega. Mishra va Koehlerning TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) modeli shuni ko'rsatadiki, samarali o'qitish uchun texnologiya, pedagogika va fan mazmuniga oid bilimlar bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lishi kerak.[5]Chalg'ituvchi omillar va axborot xavfsizligi. Raqamli qurilmalardan dars jarayonida foydalanish o'quvchilarning ijtimoiy tarmoqlar yoki o'yinlar kabi chalg'ituvchi omillarga berilib ketish xavfini tug'diradi. Shu bilan birga, internetdagi ma'lumotlarning ishonchliligi va kiberxavfsizlik masalalari ham o'quvchilarga "raqamli fuqarolik" (digital citizenship) ko'nikmalarini singdirishni talab etadi. Raqamli texnologiyalar dars samaradorligini oshirish uchun ulkan salohiyatga ega bo'lgan kuchli vositadir. Biroq, bu salohiyatni to'liq ro'yobga chiqarish uchun texnologiyani shunchaki joriy etish emas, balki uni pedagogik maqsadlarga bo'ysundirish, mavjud muammolarni tizimli hal etish va o'qitish jarayonining barcha ishtirokchilarini bu o'zgarishlarga tayyorlash lozim. Asosiy e'tibor texnologiyaning o'ziga emas, balki uning yordamida qanday qilib samaraliroq va mazmunliroq ta'lim berish mumkinligiga qaratilishi kerak.

XULOSA

Raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimiga integratsiyasi shunchaki zamon talabi bo'lib qolmay, balki dars samaradorligini tubdan oshirishning, ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishning muhim strategik vositasidir. Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatadiki, raqamli vositalarni pedagogik maqsadlarga muvofiq va tizimli ravishda qo'llash o'quv jarayonini ancha jonlantiradi, o'quvchilarni faollashtiradi va bilim olishga bo'lgan ishtiyoqini kuchaytiradi. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, interaktiv vositalar, ta'lim platformalari va multimediali resurslardan maqsadli foydalanish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini va motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, bu texnologiyalar ta'limni individuallashtirish, har bir o'quvchining o'ziga xos qobiliyatini ro'yobga chiqarish, ularda tanqidiy fikrlash, hamkorlikda ishlash kabi XXI asr ko'nikmalarini shakllantirish uchun keng

imkoniyatlar yaratadi.[7;9;10] Biroq, shuni unutmashlik kerakki, texnologiyaning o'zi mo'jiza yaratmaydi. Uning samarasi bevosita pedagog kadrlarning raqamli savodxonligi va metodik tayyorgarligiga, "raqamli tafovut" kabi ijtimoiy-texnik muammolarning hal etilishiga hamda o'quv jarayonini to'g'ri tashkil etishga bog'liqdir.[1] Shu sababli, kelajakdagi sa'y-harakatlar nafaqat ta'lim muassasalarini zamonaviy texnik vositalar bilan jihozlashga, balki o'qituvchilarning kasbiy malakasini uzluksiz oshirishga, o'qitishning an'anaviy va innovatsion usullarini uyg'unlashtirgan samarali pedagogik modellarni yaratishga qaratilishi lozim. Yakuniy maqsad – texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchini kelajak hayotga va mehnat bozoriga tayyor, mustaqil fikrlaydigan va doimiy rivojlanishga qodir shaxs sifatida shakllantirishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Begimqulov U.Sh., Djurayev R.X. va boshqalar. Pedagogik ta'limni axborotlashtirish: nazariya va amaliyot. Monografiya. – T., 2011.
2. Fullan, M., & Langworthy, M. (2014). *A Rich Seam: How New Pedagogies Find Deep Learning*. Pearson.
3. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. – T.: "Ma'naviyat", 2014.
4. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054.
5. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. – T.: "Sano-standart" nashriyoti, 2015.
6. Partnership for 21st Century Learning (P21). (2019). *Framework for 21st Century Learning*. Battelle for Kids.
7. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1–6.
8. Prensky, M. (2010). *Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning*. Corwin Press.

9. Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1).
10. Taylakov N.I. va boshqalar. Ta'lim jarayonida zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi. – T.: “Iqtisod-moliya”, 2010

MANTIQUIY MUSHOHADA MAZMUNI

Jo'rayev Shuhratbek Maxamadaliyevich

Andijon davlat pedagogika instituti

Matematika va informatika kafedrası o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mantiqiy fikrlashning inson tafakkuridagi o'rnini, uning kundalik hayot, ta'lim jarayoni va kasbiy faoliyatdagi ahamiyati yoritilgan. Mantiqiy mushohada jarayonining asosiy tarkibiy qismlari — deduksiya, induksiya, metakognitsiya, asos va xulosa kabi tushunchalarning mazmuni tahlil qilinadi. Shuningdek, mantiqiy tafakkurning tarixiy rivojlanishi, Aristotel asos solgan klassik mantiqdan boshlab o'rta asr olimlari, uyg'onish va ma'rifatchilik davri tafakkuri orqali shakllangan zamonaviy mantiqiy tahlil tizimlarigacha bo'lgan taraqqiyoti ko'rib chiqiladi. Maqolada mantiqiy fikrlashning murakkab axborot olamida yo'l topish, qaror qabul qilish va ilmiy mulohaza yuritishda tutgan muhim roli alohida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar Mantiq, mantiqiy fikrlash, deduksiya, induksiya, metakognitsiya, asos va xulosa, tafakkur, mushohada, Aristotel mantiqi, tahlil, qaror qabul qilish, ilmiy fikrlash.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается роль логического мышления в человеческом сознании, а также его значение в повседневной жизни, образовательном процессе и профессиональной деятельности. Анализируются основные компоненты логического рассуждения — дедукция, индукция, метакогниция, посылки и вывод. Кроме того, изучается историческое развитие логического мышления — от классической логики Аристотеля, через труды средневековых учёных, эпоху Возрождения и Просвещения, до современных аналитических систем. В статье подчёркивается важная роль логического мышления в ориентации в сложном информационном пространстве, принятии решений и научном рассуждении.